

RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA MOLIVAVIY
XAVFSIZLIK MASALALARI

Mannanova Maftuna Fazliddin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17525857>

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida to'lov tizimlarining elektron va mobil shakllari iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu maqolada raqamli to'lov tizimlarining iqtisodiyotga ijobiy ta'siri, ularning afzalliklari hamda moliyaviy xavfsizlik bilan bog'liq muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, elektron to'lov, moliyaviy xavfsizlik, fintex, blokcheyn, kiberxavfsizlik.

Аннотация. В условиях бурного развития цифровой экономики электронные и мобильные формы платежных систем стали неотъемлемой частью экономических отношений. В этой статье будет проанализировано положительное влияние цифровых платежных систем на экономику, их преимущества, а также проблемы, связанные с финансовой безопасностью.

Ключевые слова: Цифровая экономика, электронные платежи, финансовая безопасность, fintex, блокчейн, кибербезопасность.

So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalar (fintex) jadal rivojlanib, to'lov tizimlarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli to'lovlar tizimi – bu naqd pulsiz, tezkor va xavfsiz moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi mexanizmdir. Mobil ilovalar, internet-banking, QR-kod orqali to'lovlar, elektron hamyonlar va raqamli valyutalar keng qo'llanilmoqda. O'zbekiston misolida "Click", "Payme", "Apelsin", "Uzum Bank" kabi platformalarning faoliyatga kirishi natijasida aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi sezilarli darajada oshdi. Raqamli to'lovlar nafaqat iste'molchilar uchun qulaylik yaratadi, balki iqtisodiy o'sishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1. Raqamli to'lov tizimlarining iqtisodiyotga ta'siri

- Raqamli to'lov tizimlari iqtisodiyotda quyidagi ijobiy natijalarni yuzaga keltiradi:
- Pul aylanishini tezlashtiradi. Elektron to'lovlar orqali tovar va xizmatlar uchun hisob-kitoblar real vaqt rejimida amalga oshiriladi.
- Naqd pulga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Bu esa emissiya xarajatlarini qisqartiradi va soya iqtisodiyotining qisqarishiga olib keladi.
- Biznes muhitni yaxshilaydi. Kichik va o'rta bizneslar uchun moliyaviy operatsiyalarni yuritish osonlashadi, onlayn savdo hajmi ortadi.
- Davlat daromadlarini oshiradi. Raqamli to'lovlar orqali soliqqa tortish bazasi kengayadi, budjet intizomi mustahkamlanadi.

Masalan, Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda O'zbekistonda raqamli to'lovlar hajmi 50 foizdan ortiq o'sish qayd etilgan. Bu esa elektron savdoning iqtisodiyotdagi ulushi tobora ortayotganini ko'rsatadi.

2. Moliyaviy xavfsizlik muammolari

- Raqamli to'lov tizimlarining tez rivojlanishi bilan bir qatorda, moliyaviy xavfsizlik bilan bog'liq yangi muammolar ham paydo bo'lmoqda:

Noyabr, 2025-Yil

➤ Kiberhujumlar va ma'lumotlar o'g'irlanishi. Shaxsiy ma'lumotlarning himoyasizligi firibgarlik xavfini kuchaytiradi.

➤ Elektron firibgarlik (phishing) holatlari. Foydalanuvchilarni aldash orqali ularning hisob ma'lumotlari o'g'irlanmoqda.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun milliy kiberxavfsizlik strategiyasini mustahkamlash, bank tizimlarida blokcheyn texnologiyalarini joriy etish, foydalanuvchilarni raqamli savodxonlikka o'rgatish zarur.

3. Davlat siyosati va islohotlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrdagi PQ-4882-sonli qarorida "Raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" alohida e'tibor qaratilib, elektron to'lov tizimlarini takomillashtirish, ularning xavfsizligini ta'minlash va xalqaro standartlarga moslashtirish vazifalari belgilangan.

Shuningdek, Markaziy bank tomonidan "Milliy to'lov tizimini modernizatsiya qilish dasturi" doirasida yangi xavfsizlik protokollari va tezkor to'lov platformalari joriy etilmoqda.

Raqamli to'lov tizimlari iqtisodiyotda pul aylanishini tezlashtiruvchi, soliq tushumlarini oshiruvchi va moliyaviy xizmatlarni ommalashtiruvchi muhim vositadir. Shu bilan birga, tizimning barqaror faoliyat yuritishi uchun moliyaviy xavfsizlik choralarni kuchaytirish, huquqiy asoslarni mustahkamlash va kiberxavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda raqamli to'lov tizimlarining yanada rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini tezlashtiradi va xalqaro moliya bozorida mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-4882, 2020-yil 5-noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari, 2024-yil.
3. World Bank. Digital Financial Services and Cybersecurity. Washington, 2023.
4. Karimov I. "Raqamli iqtisodiyot va moliyaviy xavfsizlik", Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, №3, 2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH